

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

**COMISIÓN DE MONUMENTOS Y
PATRIMONIO HISTÓRICO**

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

11 DE NOVIEMBRE DE 2024

NÚMERO 8

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.15006691

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO (CMPH) AÑO 2024

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 8 SESIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

Asistentes: D. Rafael Manzano (asistencia telemática), D. José Ramón Encinar, D. José María Luzón, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere y D. Pedro Moleón (Presidente).

Sesión presencial del día 11 de noviembre en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 7 de octubre de 2024, p.3.
- 2.- Solicitud de informe sobre la idoneidad de iniciar el expediente para la declaración del Palacio de Buenavista de Madrid como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, p.3.
- 3.- Solicitud de informe sobre la idoneidad de iniciar el expediente para la declaración de las antiguas Escuelas Aguirre, actual sede de Casa Árabe de Madrid como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, p.3-4.
- 4.- Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, p.4.
- 5.- Proyecto de restauración del Seminario de Comillas, p.4-5.
- 6.- Ruegos, preguntas y proposiciones, p.5.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 7 de octubre de 2024.

No habiendo objeciones a la misma, queda aprobada.

2.- Solicitud de informe sobre la idoneidad de iniciar el expediente para la declaración del Palacio de Buenavista de Madrid como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Con fecha 10 de octubre de 2024 se ha recibido escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura solicitando a la Academia su parecer sobre la conveniencia de iniciar el mencionado expediente. Con el fin de recabar información directa sobre el inmueble, D. Pedro Moleón y D. Antonio Almagro giraron visita al mismo el 7 de noviembre de 2024 de cuyos resultados dan cumplida cuenta al resto de la comisión. De la mencionada visita, así como de diversas publicaciones que se ha podido consultar resulta que, pese a que el primitivo palacio levantado en el siglo XVIII con proyecto de Juan Pedro Arnal ha sido objeto de renovación en diversas ocasiones, el actual edificio sigue conservando estancias de sumo interés que además albergan una importante colección de bienes muebles, en su mayoría del siglo XIX que además constituyen testimonios de gran relevancia de la historia de España no sólo del siglo XIX sino también de la pasada centuria, que resultan acreedores de la adecuada tutela y protección que garantice su conservación. Comoquiera que junto con el inmueble principal que responde a lo que fuera el primer palacio y a las reformas y ampliaciones de que fue objeto existen una serie de construcciones en los aledaños que en su mayoría o son obras recientes o han sido fruto de refacciones de antiguos edificios auxiliares que hoy carecen de valor, se acuerda proponer que la deseable declaración como BIC del palacio incluya el edificio principal y los jardines que se extienden frente a su fachada sur hasta la calle de Alcalá incluyendo la verja que los delimita, según el plano que se ha elaborado y que se propone acompañe a la memoria histórica y descriptiva redactada por D. Pedro Moleón que se remitirá con el informe para que puedan servir a la elaboración del expediente. En el mencionado plano se propone igualmente una zona de protección de acuerdo con lo previsto en la legislación. [Puede consultarse el informe completo en el siguiente enlace: <https://zenodo.org/records/14917505>]

3.- Solicitud de informe sobre la idoneidad de iniciar el expediente para la declaración de las antiguas Escuelas Aguirre, actual sede de Casa Árabe de Madrid como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Con fecha 18 de octubre de 2024 se ha recibido escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura, de la Casa Árabe de Madrid solicitando a la Academia su parecer sobre la conveniencia de iniciar el mencionado expediente. Asimismo, los señores Moleón y Almagro realizaron una visita al inmueble el 30 de octubre de 2024. De dicha visita se infiere que, aunque el interior del edificio ha sido objeto de profunda reforma para adecuarlo a las funciones a que se ha destinado con posterioridad a su uso original como escuelas, sigue siendo un magnífico ejemplo de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX. (Resulta discutible su simple adscripción a la arquitectura neomudéjar sólo por el hecho de estar mayoritariamente

construida en ladrillo pues carece prácticamente de elementos formales que puedan considerarse propiamente de tradición islámica). Obra del reputado arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, que sí dejó otras obras con esa clara filiación, su imagen forma parte ligada a un punto singular de la ciudad de Madrid en el cruce de las calles de Alcalá y O'Donnell en las inmediaciones del Parque del Retiro. Además, aún conserva elementos originales en la torre y en la puerta de acceso que sin duda le hacen acreedor de una protección legal que garantice su conservación, que en tiempos pasados estuvo amenazada y ya fue objeto de acciones en pro de su salvaguardia por parte de miembros de esta Academia. Se acuerda emitir informe favorable a la incoación del expediente para su declaración como BIC adjuntando un plano con propuesta de delimitación del bien y de la zona de protección. [Puede consultarse el informe completo en el siguiente enlace: <https://zenodo.org/records/14918525>]

4.- Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El presidente de la comisión informa sobre algunos de los temas tratados en la pasada reunión del Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid celebrado el 31 de octubre de 2024 del que forma parte, y de los que se solicita informes a la Academia dentro del trámite de audiencia en los procedimientos para su declaración como BICs. Tras analizar los distintos casos se acuerda que los respectivos informes sean redactados por los distintos miembros de la Comisión, en sentido positivo aunque con algunas matizaciones en determinados casos, según la relación que sigue:

-Ermita de Santa Lucía en Alcalá de Henares (Madrid).

Ponente: D. Antonio Almagro

-Dibujo *Vista de la ermita y fiesta de san Isidro en Madrid*, anónimo francés.

Ponente: D. José María Luzón

-Manuscrito denominado “Fueros y leies antiguas de España”.

Ponente D. Enrique Nuere

-Pintura *Mercado de pescado en la playa*, obra de Joaquim Mir y Trinxet.

Ponente: D. José Ramón Encinar.

-Delimitación del área de protección del templo de San Cayetano (Madrid).

Ponente: D. Pedro Moleón.

5.- Proyecto de restauración del Seminario de Comillas. En relación con la respuesta recibida de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, con fecha 8 de noviembre de 2024, al escrito de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, enviado el 5 de noviembre de 2024, sobre el nuevo proyecto de restauración del Seminario de Comillas, la Comisión, tras analizar la información disponible acuerda

dirigirse al Gobierno de Cantabria expresando la preocupación que han suscitado diversas noticias sobre las intervenciones previstas en el BIC y solicitando datos detallados y precisos sobre los planes de actuación de la sociedad inmobiliaria gestora del conjunto, de la que es único accionista el gobierno de Cantabria.

6.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

A propuesta de D. José María Luzón, la Comisión acuerda solidarizarse con las personas afectadas por las recientes inundaciones producidas en la zona de Valencia, a la vez que expresar su preocupación por la posible afectación a bienes patrimoniales.

Acto seguido informa que en una reciente jornada de estudios sobre tapices flamencos organizado por la Fundación Moll, se habló del gran interés de un tapiz existente en Tarragona que podría ser uno de los mejores producidos en Flandes, pero del que se informó de su estado de deterioro producido especialmente por el modo en que se encuentra colgado. Es posible que se dirijan a la Academia solicitando una iniciativa en pro de su restauración.

Finalmente apuntó al interés y necesidad de que se estructure un adecuado sistema de información sobre el edificio de la Academia en relación con las intervenciones que en él se realizan proponiendo como ejemplo el modelo existente en la Universidad Complutense.

Se levantó la sesión a las 18:45 h.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Almagro